

PEDAGOGICAL SCIENCES

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНЖИНИРИНГ – ВКЛАД В ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСТАНА: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Меньшикова Н.О.

*старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Института Управления Проектами в Satbayev University (Алматы, Казахстан)*

Алова Ж.М.

*старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Института Управления Проектами в Satbayev University (Алматы, Казахстан)*

Сабыржанова А.А.

*преподаватель кафедры «Иностранные языки»
Института Управления Проектами в Satbayev University (Алматы, Казахстан)*

INNOVATIVE ENGINEERING – CONTRIBUTION TO THE INNOVATIVE POTENTIAL OF KAZAKHSTAN: FEATURES AND PROSPECTS

Menshukova N.,

*senior lecturer at the Department of Foreign Languages at the Institute of Project Management at Satbayev
University (Almaty, Kazakhstan)*

Alova Zh.,

*senior lecturer at the Department of Foreign Languages at the Institute of Project Management at Satbayev
University (Almaty, Kazakhstan)*

Sabyrzhanova A.

*Lecturer at the Department of Foreign Languages at the Institute of Project Management at Satbayev Uni-
versity (Almaty, Kazakhstan)*

Аннотация

В статье подчеркивается, что инновация – это не просто новшество или изобретение, а изменение, которое приносит что-то новое или улучшает существующее состояние в какой-то области. Инновационный процесс, в свою очередь, представляет собой последовательность этапов, направленных на воплощение идеи инновации в реальное нововведение и его внедрение на рынок.

Понимание инноваций и инновационного процесса в контексте социально-экономического развития современного общества Казахстана помогает лучше осознать их роль в стимулировании прогресса и улучшении качества жизни. Каждый этап инновационного процесса играет свою важную роль: от исследования и разработки новых идей до их внедрения и распространения на рынке. Подобный анализ позволяет более глубоко понять сущность инноваций и инновационного процесса, что, в свою очередь, может способствовать более эффективному их использованию в различных сферах деятельности и обеспечению устойчивого развития общества.

Abstract

The article emphasizes that innovation is not just a novelty or invention, but a change that brings something new or improves the existing state in some area. The innovation process, in turn, is a sequence of stages aimed at translating the idea of innovation into a real innovation and its introduction to the market.

Understanding innovation and the innovation process in the context of the socio-economic development of modern society in Kazakhstan helps to better understand their role in stimulating progress and improving the quality of life. Each stage of the innovation process plays an important role: from research and development of new ideas to their implementation and distribution on the market. Such an analysis allows us to more deeply understand the essence of innovation and the innovation process, which, in turn, can contribute to their more effective use in various fields of activity and ensure the sustainable development of society.

Ключевые слова: инновация, процесс, инженер, потенциал.

Keywords: innovation, process, engineer, potential.

В последнее время в Казахстане наблюдается растущее осознание значимости инженерного дела для развития экономики, технологического прогресса и решения сложных глобальных проблем. Мультидисциплинарный подход в инженерном образовании позволяет подготавливать специалистов, способных решать не только традиционные задачи

в своей области, но и работать в команде с представителями других дисциплин для создания инновационных решений.

Однако важно обеспечить высокий уровень образования и гарантировать соответствие выпускников требованиям рынка труда и стратегическим задачам Казахстана.

Продвижение мультидисциплинарного подхода в инженерном образовании и развитие сотрудничества с зарубежными вузами могут стать ключевыми стратегическими шагами для Казахстана в обеспечении качественного инженерного кадрового потенциала и продвижении на пути инновационного развития.

Инновационный процесс - ключевой элемент современного социально-экономического развития любого государства. Не является исключением и Казахстан. Инновационный инжиниринг способствует созданию новых продуктов, услуг, технологий и подходов, которые могут привести новые возможности для экономического роста, улучшения качества жизни и решения различных социальных и экологических проблем. Так, например, рекомендации ЮНЕСКО подчеркивают важность разработки и реализации целенаправленной государственной политики в области инженерного дела, которая бы поддерживала и стимулировала инженерную деятельность в стране. Это включает в себя: государственную поддержку. Необходимо разработать и реализовать государственные программы и меры, направленные на развитие инженерной сферы и обеспечение ее приоритетности в стратегическом планировании развития страны.

Правовое и институциональное обеспечение: важно создать соответствующие законодательные и институциональные механизмы, которые бы обеспечивали правовую и институциональную базу для развития инженерного дела.

Инфраструктурное обеспечение: необходимо инвестировать в создание инфраструктуры, которая бы поддерживала развитие инженерного образования, науки и промышленности.

Воспитание государственного подхода у инженеров: важно формировать у инженеров понимание о значимости их роли для страны, а также чувство ответственности за национальные интересы.

Национальные и отраслевые рамки квалификаций: разработка и реализация национальных и отраслевых рамок квалификаций поможет стандартизировать и повысить качество подготовки инженерных кадров.

Меритократический подход к карьерному росту: важно внедрять системы оценки и стимулирования карьерного роста инженерного персонала на основе их заслуг и достижений.

Все эти меры могут способствовать созданию благоприятной среды для развития инженерного дела и подготовки квалифицированных инженерных кадров, что в свою очередь будет способствовать достижению целей устойчивого развития и повышению конкурентоспособности Казахстана на мировой арене.

Инновация представляет собой процесс создания и внедрения новых идей, продуктов или методов, который может привести к изменениям или улучшениям в различных аспектах жизни и деятельности [3]. Она основывается на постоянном цикле итераций, включающем в себя идеацию, исследование, разработку, тестирование и внедрение.

Кроме того, инновации могут быть как технологическими, так и не технологическими, и включать в себя изменения в процессах, организации, бизнес-моделях и т.д.

Инновационная политика современного Казахстана направлена на создание условий, способствующих стимулированию и поддержке инноваций в различных секторах экономики. Это может включать в себя разработку научно-технического потенциала, финансовую поддержку и инвестиции в исследования и разработки, образовательные программы, стимулирование предпринимательства и инновационной деятельности, а также создание благоприятной экосистемы для инноваций, включая инфраструктуру, правовую поддержку и доступ к рынкам.

Все эти меры направлены на достижение целей инновационной политики, таких как повышение конкурентоспособности экономики, улучшение качества жизни, создание новых рабочих мест, решение социальных и экологических проблем, а также укрепление национальной безопасности и обороноспособности.

Различные определения инновации демонстрируют многообразие подходов к этому понятию в научном и практическом контекстах. Инновация по Й. Шумпетеру фокусируется на новой организационной комбинации производственных факторов, стимулируемой предпринимательским духом. Здесь инновация связана не только с техническими изменениями, но и с организационными аспектами в производстве.

Инновация по Б. Твиссу описывает инновацию как процесс, в котором изобретение или идея становится экономически значимым. Это подчеркивает важность коммерциализации идей для создания реальной ценности.

Инновация по Ф. Никсону уделяет внимание техническим, производственным и коммерческим аспектам, приводящим к появлению новых или улучшенных промышленных процессов и оборудования. Здесь акцент делается на конкретных изменениях в технической и коммерческой сферах.

Инновация по Б. Санто определяет инновацию как общественно-техничко-экономический процесс, который через практическое использование идей приводит к созданию лучших по своим свойствам продуктов и технологий. Здесь важным является не только технический аспект, но и социально-экономическая значимость.

Инновация по С. Ройтману и О. Фиговскому относится к инновации как к любому образу или системе образов, обладающим новыми признаками по сравнению с известными аналогами. Здесь подчеркивается создание чего-то нового и уникального.

Инновация в широком смысле определяется как процесс, в результате которого идеи трансформируются в новые продукты, процессы или технологии, которые впоследствии внедряются в общественное использование [2].

Международные стандарты определяют инновацию как конечный результат инновационной де-

тельности, реализованный в виде нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса или подхода к социальным услугам.

Эти различные точки зрения помогают понять многогранность понятия инновации и его роль в современном обществе и экономике.

Современный инновационный процесс связан с созданием и осуществлением изменений, а также о различных типах инноваций и их важности для развития экономики и общества.

Инновационный процесс, в соответствии с вашим изложением, включает в себя несколько этапов, начиная с разработки новых идей и технологий, проходя через их освоение и применение в практической деятельности, и заканчивая распространением на рынке. Ключевыми результатами этого процесса являются новые продукты, технологические процессы и инженерные решения, которые способствуют экономическому росту и улучшению качества жизни.

Важным аспектом инновационного процесса является инновационный инжиниринг. Он определяет методы и принципы практической деятельности участников инновационного процесса и обеспечивает эффективное взаимодействие между ними. Это помогает обеспечить, что инновационный продукт будет соответствовать потребностям и ожиданиям общества, а также требованиям экологической безопасности и энергоэффективности.

С учетом разнообразия типов инноваций, а также необходимости удовлетворения различных потребностей и ограничений, инновационный процесс и инжиниринг должны быть гибкими и адаптивными, чтобы успешно реагировать на изменяющиеся условия и требования рынка и общества.

Процесс разработки и реализации инновационного продукта представляет собой сложную и многоступенчатую деятельность, в которой участвуют различные специалисты с разными навыками и знаниями.

Инновационный инженер играет ключевую роль в этом процессе, осуществляя интегративные функции и объединяя усилия других специалистов. Его задачи включают создание и разработку функциональной модели будущего продукта, которая служит основой для всех последующих этапов работы [1].

Маркетологи вносят свой вклад, анализируя рынок и потребности потребителей, помогая определить потенциальные сегменты рынка для нового продукта и его конкурентные преимущества.

Экономисты проводят анализ экономической целесообразности проекта, оценивают его потенциал для прибыли и рассчитывают финансовые показатели.

Патентоведы осуществляют экспертизу на патентную чистоту и патентоспособность будущего продукта, обеспечивая его законность и защиту интеллектуальной собственности.

Процесс разработки инновационного продукта начинается с создания его функциональной модели, которая анализируется и оценивается на предмет

патентной чистоты и новизны с помощью патентоведов и инновационных инженеров. Экспертиза включает в себя изучение патентного законодательства различных стран, анализ существующих патентов и других охраняемых документов, а также выявление условий для беспрепятственной реализации продукта.

Результатом этой работы является экспертное заключение, которое подтверждает законность и патентоспособность продукта, а также определяет условия его дальнейшей реализации на рынке.

Перечень функций инновационного инженера при реализации инновационной стадии жизненного цикла технической системы (ЖЦТС) демонстрирует множество задач и ответственностей, которые лежат на плечах данного специалиста. Давайте кратко рассмотрим каждую из перечисленных функций:

Преобразование первичной идеи в инновационный замысел. Осуществление процесса перевода идеи в концептуальное представление будущего продукта.

Оформление инновационного предложения (ИП). Создание формального документа, содержащего основные концепции и технические характеристики нового продукта.

Проведение экспертного анализа ИП. Оценка предложения с точки зрения технической, экономической и рыночной целесообразности.

Анализ причин отсутствия на рынке предлагаемого товара. Изучение факторов, препятствующих присутствию подобного продукта на рынке.

Идентификация и анализ потребностей рынка. Определение потребностей потенциальных потребителей и соответствующих рыночных сегментов.

Прогнозирование развития технических систем. Предсказание тенденций развития в сфере, к которой относится новый продукт, и их учет в разработке.

Анализ последствий вывода на рынок нового изделия. Оценка возможных воздействий нового продукта на социальную, экономическую и экологическую сферы.

Определение границ базисного развития нового изделия. Определение рамок развития продукта для оценки его рыночных возможностей.

Проведение функционального синтеза нового изделия. Создание целостной функциональной модели продукта на основе анализа его требований и характеристик.

Все остальные функции включают в себя различные аспекты разработки и тестирования нового продукта, включая анализ требований, моделирование, прототипирование, разработку технического задания и передачу документации для дальнейшей работы.

Этот список подчеркивает многогранность работы инновационного инженера и его ключевую роль в создании и успешном внедрении инновационных продуктов на рынок.

Ключевую роль в инновационном процессе и разработке новых продуктов играют учёные и ин-

женеры. Учёные вносят вклад в формирование основных научных концепций и методов, которые затем могут быть использованы для создания различных инновационных продуктов.

Однако, важно отметить, что инженеры несут ответственность за системную разработку и качество продукта на протяжении всего его жизненного цикла. Они выполняют системную адаптацию результатов научных исследований для конкретных проектов и преобразуют инновационные замыслы в реальные продукты, готовые к внедрению на рынок.

Предпочтительным подходом является использование известных решений и компонентов из различных предметных областей для построения и реализации инновационных продуктов. Однако, в случае отсутствия необходимых решений, инженеры должны проводить научные исследования и разрабатывать новые технические решения для достижения поставленных целей.

Таким образом, инновационный процесс включает в себя совместную работу учёных и инженеров, которые взаимодействуют для создания новых и улучшенных продуктов, учитывая технические, экономические и рыночные аспекты.

Инновационный инженер играет ключевую роль в процессе разработки инновационных продуктов, особенно на этапе инновационной стадии жизненного цикла технической системы (ЖЦТС). Его функции включают перевод первичной идеи в конкретный инновационный замысел, разработку функциональной модели и прототипа будущей инновации, а также создание технического задания для продвижения процесса на следующих этапах разработки.

Важным аспектом работы инновационного инженера является перевод нечетких и произвольных идей в четкие и конкретные концепции инновационных продуктов. Это позволяет другим участникам процесса лучше понимать и оперировать будущим продуктом. Инновационное предложение (ИП) становится документальной формой представления инновационной идеи, которую инженер превращает в реально исполняемый на техническом уровне замысел.

Таким образом, инновационный инженер выполняет важные функции по формированию и конкретизации инновационных идей, обеспечивая их преобразование в реальные продукты, готовые к внедрению на рынок.

Вопросы, которые участники инновационной разработки ставят перед собой на этапах подготовки инновационного предложения (ИП), представляют собой важный инструмент для определения потенциала и перспектив инновационного продукта. Вот краткий обзор этих вопросов:

Рыночное наименование продукта. Сюда относятся определение названия продукта, которое будет привлекательным для рынка. Потребности и идеализированное представление. Это означает - понимание, какая потребность будет удовлетворена новым продуктом и как она сейчас удовлетво-

ряется. Причины отсутствия на рынке. Анализ причин, почему аналогичного продукта на рынке пока нет. Оригинальность и суть инновации. Это значит описание уникальных черт и преимуществ предлагаемого продукта. Преимущества перед конкурентами. Определение, в чем превосходство предлагаемой инновации перед существующими аналогами. Ожидаемые эффекты от внедрения. Анализ ожидаемых позитивных и негативных последствий от использования продукта. Целевая аудитория и объем рынка. Определение, для кого предназначен продукт и каков потенциальный рынок. Цена и стоимость продукта. Анализ ожидаемой стоимости продукта и его соответствие ценовым ожиданиям потребителей. Патентная защита: оценка наличия патентоспособных решений и необходимость защиты интеллектуальной собственности. Технические и конструктивные аспекты: разработка вариантов структурно-функционального построения и технологического воплощения продукта. Сроки и затраты: оценка времени и затрат на разработку, производство и окупаемость продукта. Документация: определение характеристик и состава документации для представления инновационного предложения.

Эти вопросы помогают участникам инновационного процесса оценить и проанализировать всю сложность и перспективы будущего инновационного продукта.

Однако, при этом неравномерность в оплате труда инженеров в Казахстане по сравнению с развитыми странами является проблемой. Это может быть связано с несколькими факторами. Экономический уровень развития. Развитые страны обладают более высоким экономическим уровнем, что позволяет им обеспечить более высокие зарплаты для инженеров.

Структура экономики. Это означает, что экономика Казахстана может иметь различную структуру, которая может влиять на уровень заработной платы в инженерной сфере.

Квалификация и спрос на рынке труда. В развитых странах спрос на инженеров и IT-специалистов может быть выше, что отражается на их заработной плате. Кроме того, уровень квалификации инженеров и требования к ним также могут быть выше.

Налоговая и социальная политика. Различные налоговые и социальные политики в разных странах могут влиять на уровень заработной платы.

Для решения этой проблемы могут быть приняты следующие меры: стимулирование инвестиций в инженерную сферу; привлечение инвестиций в инженерные отрасли может способствовать увеличению спроса на инженеров и, следовательно, увеличению их заработной платы.

Развитие образования и науки. Инвестирование в образование и научные исследования может помочь подготовить квалифицированные кадры, что в свою очередь может повысить их стоимость на рынке труда.

Стимулирование инноваций и технологического развития. Развитие инноваций и технологического прогресса может создать новые возможности для инженеров и увеличить их ценность на рынке труда.

Создание благоприятной бизнес-среды. Создание благоприятной бизнес-среды и регулирование рынка труда также может способствовать повышению заработной платы инженеров.

Эти меры могут помочь улучшить статус инженерного труда в Казахстане и приблизить уровень оплаты труда к мировым стандартам.

Список литературы

1. Инновационный менеджмент. Учебник. /Е.В. Бабкина, П.Б. Пазушкин/ - Ульяновск: УлГТУ, 2016. 223 с.
2. Левков К.Л., Фиговский О.Л. К вопросу подготовки инновационных инженеров. <http://www.metodolog.ru/node/600>
3. Система приема, формализации и продвижения новаций // С. Ройтман, О. Фиговский // Экология и жизнь. 2007. N 10. С.26-31.